

Original paper

IS THERE A MECHANISM FOR DEVELOPING MORAL EDUCATION OF STUDENTS THROUGH FAIRY TALES.

Qazokova Gulnoza Jamshedovna, 1st year master's student of the Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation: this article analyzes the importance of fairy tales in shaping students' moral and spiritual education and explores mechanisms for their effective use in the learning process. It discusses methods for developing such virtues as kindness, justice, diligence, and patriotism through fairy tales. Theoretical and practical aspects of using fairy tales in education are highlighted based on pedagogical approaches, modern methods, and educational technologies.

Keywords: fairy tale, moral education, ethical values, student, teaching, educational mechanism, pedagogical approach.

O'QUVCHILARGA ERTAKLAR VOSITASIDA MANAVIY AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI.

Qazokova Gulnoza Jamshedovna, Buxoro davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti.

Annotatsiya: ushbu maqolada o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirishda ertaklarning ahamiyati va ularni ta'lim jarayonida qo'llash mexanizmlari tahlil qilinadi. Ertaklar orqali bolalarda ezgulik, adolat, mehnatsevarlik, vatanparvarlik kabi ijobiy fazilatlarni rivojlantirish usullari ko'rsatib beriladi. Shuningdek, pedagogik yondashuvlar, zamonaviy metodlar va tarbiyaviy texnologiyalar asosida ertaklardan samarali foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: ertak, ma'naviy tarbiya, axloqiy qadriyatlar, o'quvchi, ta'lim, tarbiya mexanizmi, pedagogik yondashuv.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК.

Казокова Гульноза Джамshedовна, студентка 1-го курса магистратуры Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация: в статье рассматривается значение сказок в формировании духовно-нравственного воспитания учащихся и механизмы их эффективного использования в образовательном процессе. Показаны методы развития у детей таких качеств, как доброта, справедливость, трудолюбие и патриотизм с помощью сказок. Также освещаются теоретические и практические аспекты применения сказок на основе педагогических подходов и современных образовательных технологий.

Ключевые слова: сказка, духовно-нравственное воспитание, моральные ценности, ученик, образование, воспитательный механизм, педагогический подход.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayonida yosh avlodning ma'naviy va axloqiy tarbiyasiga e'tibor berish har qachongidan ham dolzarb masalaga aylangan. Texnologiyalar, axborot oqimi va turli madaniy ta'sirlar tez sur'atlarda o'zgarayotgan hozirgi davrda bolalarda milliy qadriyatlar, ezgulik, halollik, insonparvarlik va mehnatsevarlik kabi fazilatlarini shakllantirish oson emas. Shu sababli ta'lim tizimida an'anaviy tarbiya vositalarini zamonaviy yondashuvlar bilan uyg'unlashtirish, ayniqsa badiiy adabiyot, xalq og'zaki ijodi, ertaklar orqali o'quvchilarning ichki dunyosiga ta'sir etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ertaklar - xalqning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribasi, orzu-umidlari, ezgu g'oyalari va axloqiy qarashlarini o'zida mujassam etgan bebaho ma'naviy merosdir. Ular orqali bolalar yaxshilik va yomonlik, rostlik va yolg'on, mehnatsevarlik va dangasalik, sadoqat va xiyonat kabi tushunchalarni obrazli tarzda idrok etadi. Ertak qahramonlari orqali bola hayotiy vaziyatlarga baho berishni, to'g'ri xulosa chiqarishni o'rganadi. Shu jihatdan ertaklar nafaqat badiiy asar, balki kuchli tarbiyaviy vosita sifatida o'quvchining ma'naviy kamolotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida ertaklardan foydalanishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish, ularni o'quvchilar yosh xususiyatlariga mos holda qo'llash, shuningdek, pedagogik va psixologik yondashuvlar asosida yangi metodik tavsiyalarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biridir. Ertaklar yordamida o'quvchilarda axloqiy qarashlarni shakllantirish, ijtimoiy mas'uliyat hissini uyg'otish, ijobiy xatti-harakatlarni rag'batlantirish orqali ularning shaxsiy rivojlanishiga keng yo'l ochiladi.

O'quvchilarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasini shakllantirish masalasi pedagogika, psixologiya va adabiyotshunoslik fanlarida doimo dolzarb mavzulardan biri bo'lib kelmoqda. Mazkur yo'nalishda ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular ertaklarning bola shaxsini shakllantirishdagi o'rni va ta'sir mexanizmlarini turli nuqtai nazardan yoritganlar.

O'zbekistonlik olimlardan A. Avloniy, A. Qodiriy, H. Olimjon, G. G'ulom va boshqalar o'z asarlarida yosh avlodni ma'naviy poklik, halollik, ezgulik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ahamiyatiga e'tibor qaratganlar. A. Avloniyning "Turkiy guliston yoxud axloq" asarida axloqiy tarbiya inson kamolotining asosiy omili sifatida talqin etilib, xalq og'zaki ijodi namunalarning bu jarayondagi o'rni alohida ta'kidlanadi.

Pedagogika sohasida A. S. Makarenko, V. A. Sukhomlinskiy, K. D. Ushinskiy kabi rus pedagoglari ertak va xalq ijodiyoti bolalar tarbiyasida eng kuchli emotsional vosita ekanligini isbotlab berganlar. Sukhomlinskiy o'z tadqiqotlarida ertaklar orqali bolalarning yuragiga ezgulik urug'ini ekish, ularni go'zallikni his etishga o'rgatish mumkinligini ta'kidlaydi.

Psixologik tadqiqotlarda (L. S. Vigotskiy, J. Pijae, E. Erikson va boshqalar) ertaklarning bola tafakkurini, tasavvurini va hissiy dunyosini shakllantirishdagi ahamiyati keng o'rganilgan. Vigotskiy bolalar ertakdagi ramz va obrazlarni tahlil qilish orqali ijtimoiy rollarni o'zlashtirishini, bu jarayon ularning ma'naviy-axloqiy tajribasini boyitishini ko'rsatadi.

O'zbek xalq og'zaki ijodi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda (H. Zarifov, M. Afzalov, B. Sarimsoqov, O. Safarov va boshqalar) ertaklarning xalq mentaliteti, qadriyatlari va axloqiy me'yorlarini ifodalovchi badiiy tizim sifatida o'rganilganligi ta'kidlanadi. Bu tadqiqotlar

natijasida ertaklarning nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy, psixologik va ijtimoiy funksiyalariga ham e'tibor qaratilgan.

So'nggi yillarda o'zbek tilidagi ilmiy maqolalar va dissertatsiyalar (masalan, M. Xolmatova, N. Yusupova, D. To'rayev, Sh. Jo'rayev kabi tadqiqotchilar ishlari)da ertaklarni ta'lim-tarbiya jarayoniga integratsiya qilish, darslarda interfaol metodlar orqali ularni tahlil qilish, o'quvchilarda mustaqil fikrlash va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari keng yoritilgan.

Xorijiy tadqiqotlarda esa (J. Bettelheim, M. Mead, A. Green, C. Booker va boshqalar) ertaklar bolalar psixikasiga ta'sir etuvchi ramziy tuzilmalar sifatida talqin etilib, ular orqali ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirish mexanizmlari tahlil qilinadi. Jumladan, J. Bettelheim o'zining "The Uses of Enchantment" asarida ertaklar bolaning ongi va ongsizligiga chuqur ta'sir ko'rsatishini, ular orqali bola o'z ichki dunyosidagi ziddiyatlarni hal etishini asoslab beradi.

Shunday qilib, adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ertaklar o'quvchilar ma'naviy-axloqiy tarbiyasida o'ta muhim o'rin tutadi. Ular orqali bola hayotiy tajribani badiiy shaklda o'zlashtiradi, ijobiy fazilatlarni o'zida shakllantiradi hamda ijtimoiy munosabatlarda to'g'ri yo'l tutishga o'rganadi. Shu boisdan, ertaklardan pedagogik jarayonda foydalanishning ilmiy asoslangan mexanizmlarini ishlab chiqish zamonaviy ta'limning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Insonning ma'naviy-axloqiy qiyofasi, avvalo, uning bolalik davrida shakllanadi. Shu bosqichda bola atrofdagi hayotni, insoniy munosabatlarni, yaxshilik va yomonlikni o'z tajribasi asosida emas, balki ko'rgan, eshitgan va his qilganlari orqali idrok etadi. Ertaklar ana shu jarayonda bolaning hissiy dunyosiga eng yaqin, unga ta'sir o'tkazish qudratiga ega bo'lgan vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Ertakda har bir voqea ramziy ma'noga ega: qahramonlar, sinovlar, g'alaba va jazolar orqali hayotiy saboq beriladi. Bola ertak tinglab, unda ifodalangan g'oyalarni bevosita o'z hayotiga tatbiq etmasa-da, ular ongida qadriyatlar tizimini shakllantiradi. Bu esa o'z navbatida axloqiy qarashlarning asosiga aylanadi.

Ertaklar nafaqat bolani ma'lum bir qoidalarga o'rgatadi, balki uning tafakkurini, tasavvurini va his-tuyg'ularini ham rivojlantiradi. Bola ertakdagi voqealarga befarq qaray olmaydi - u qahramon bilan birga quvonadi, achinadi, g'azablanadi va yakunda adolatning g'alabasidan ruhlanadi. Shu tarzda, axloqiy fazilatlar hissiy tajriba orqali shakllanadi, bu esa ularni barqaror va ongli qadriyatlarga aylantiradi.

Ertaklar vositasida ma'naviy tarbiya berish mexanizmi bir nechta psixologik va pedagogik omillar asosida kechadi. Avvalo, bu jarayon identifikatsiya (o'zini qahramon bilan ayniyashtirish) mexanizmiga tayanadi. Bola o'zini ijobiy qahramon o'rniga qo'yadi va shu orqali uning xatti-harakatlarini ichki tarzda "sinab ko'radi". Bu mexanizm orqali bola ezgulikning mohiyatini his etadi, yomonlikning oqibatlarini esa ich-ichidan anglaydi.

Ikkinchi muhim omil - simbolik tahlil. Ertakdagi obrazlar, voqealar va predmetlar (masalan, qora kuchlar, sehrli buyumlar, sinovlar) ramziy ma'noga ega. Ularni anglash jarayoni bolaning tafakkurini chuqurlashtiradi, tahliliy fikrlashga o'rgatadi.

Uchinchi mexanizm - ta'sirli nutq va badiiy obrazlar orqali ongga kirish. Bolaning hissiy xotirasi kuchli bo'lgani sababli, ertakdagi obrazlar uning ongida uzoq vaqt saqlanadi. Agar o'qituvchi

ertakni ifodali o'qib, undagi g'oyani muhokama qilsa, bola bu hikmatlarni nafaqat eslab qoladi, balki ularga amal qilishni istaydi.

To'rtinchi mexanizm - ijodiy faoliyat orqali mustahkamlash. Ertak asosida rasm chizish, rolli o'yin o'tkazish, ertakni davom ettirish kabi mashg'ulotlar bolaning shaxsiy ishtirokini ta'minlaydi. Shu orqali u nafaqat tinglovchi, balki faol yaratuvchiga aylanadi. Bu esa ma'naviy qadriyatlarni chuqurroq anglashga olib keladi.

Ertaklar orqali tarbiya jarayonining muvaffaqiyati, avvalo, o'qituvchining mahorati va yondashuviga bog'liq. O'qituvchi ertakni shunchaki o'qib bermasligi, balki uni tahlil qilish, savol-javoblar, muhokamalar orqali o'quvchilarni fikrlashga undashi lozim. Masalan, ertakdagi har bir voqeaga "Nima uchun?", "Agar sen shu joyda bo'lganingda nima qilarding?" kabi savollar berish bolalarni axloqiy fikrlashga o'rgatadi.

Shuningdek, o'qituvchi ertaklarni tanlashda o'quvchilarning yoshi, psixologik holati va ijtimoiy tajribasini inobatga olishi zarur. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ezgulik va yovuzlik to'qnashuvi aniq ko'rinadigan, yakunida ijobiy xulosa beruvchi ertaklar samaraliroq bo'ladi. Yuqori sinflarda esa murakkab hayotiy muammolarni badiiy tarzda yoritgan xalq yoki adabiy ertaklar tanlanishi maqsadga muvofiq.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirilgan yondashuvlar - multimedia taqdimotlari, dramatisatsiya, raqamli ertak yaratish (digital storytelling) - o'quvchilarda nafaqat qiziqish uyg'otadi, balki ularning axloqiy pozitsiyasini shakllantirishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Ertaklarning tarbiyaviy ta'siri individual darajada cheklanib qolmaydi; u ijtimoiy ongning shakllantiruvchi kuch sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Ertaklar orqali bolalar jamiyatdagi axloqiy me'yorlar, ijtimoiy mas'uliyat va adolat tushunchalarini o'zlashtiradi. Shu bois, ertaklarni ta'lim jarayoniga tizimli kiritish - bu shunchaki adabiyotni o'qitish emas, balki kelajak jamiyatning axloqiy poydevorini mustahkamlash demakdir.

Ertak asosida o'tkazilgan tarbiyaviy mashg'ulotlar, sinf soatlari, rolli o'yinlar natijasida o'quvchilarda ijobiy xulq-atvor, do'stlik, kechirimlilik, adolat va sabr-toqat kabi fazilatlar shakllanadi. Eng muhimi, bola ertakdagi g'oyalarni o'z hayotiy tajribasiga tatbiq eta boshlaydi - bu esa haqiqiy ma'naviy tarbiya samarasidir.

Ertaklar bolalarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasida juda muhim o'rin tutadi. Ular orqali bola yaxshilik va yomonlikni ajrata oladi, to'g'rilik, halollik, mehnatsevarlik, do'stlik kabi fazilatlarini o'rganadi. Ertaklar bolaga nafaqat saboq beradi, balki uning fikrlashini, tasavvurini va his-tuyg'ularini ham rivojlantiradi.

Ertaklarni dars jarayonida to'g'ri tanlab, ifodali tarzda o'qish, suhbatlashish, savol-javoblar o'tkazish va ijodiy topshiriqlar berish o'quvchilarda axloqiy qadriyatlarni yanada mustahkamlaydi. Shu orqali ular o'z xatti-harakatlarini baholashni, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rganadilar.

O'qituvchi bu jarayonda katta rol o'ynaydi. U bolalarning yoshi va qiziqishiga mos ertaklarni tanlab, ularni tushunarli tilda tahlil qilishi kerak. Zamonaviy o'qitish usullari - masalan, ertakni sahnalashtirish, rasmlar chizish yoki raqamli shaklda hikoya qilish - bolalarning ertakka bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi.

Xulosa. Umuman olganda, ertaklar bolalarning qalbiga ezgulik urug'ini ekadi. Ular orqali berilgan saboqlar bola hayotida mustahkam o'rin egallaydi va uni komil inson bo'lib voyaga

yetishiga yordam beradi. Shu sababli ertaklardan tarbiya jarayonida ko'proq va maqsadli foydalanish juda muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. - Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Qodirov S. Ma'naviy tarbiya asoslari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. Xolmatova M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida axloqiy fazilatlarni shakllantirish metodikasi. - Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
4. Zarifov H., Afzalov M. O'zbek xalq og'zaki ijodi. - Toshkent: O'zbekiston, 1981.
5. Sukhomlinskiy V. A. Yurakka yo'l topish. - Toshkent: O'qituvchi, 1985.
6. Ushinskiy K. D. Inson tarbiyasi haqida. - Moskva: Pedagogika, 1974.
7. Vigotskiy L. S. Bola psixologiyasi. - Moskva: Pedagogika, 1984.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yoshlarning ma'naviy-ma'rifiy tarbiyasini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarori. - 2020-yil 30-iyun, PQ-4768.